

УДК 004.8

DOI 10.5281/zenodo.19219528

Научная статья

КОНСОЛИДАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ НА БАЗЕ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИИ RAG В ИНФРАСТРУКТУРЕ СИСТЕМНОГО ИНТЕГРАТОРА

CONSOLIDATION OF CORPORATE KNOWLEDGE USING LANGUAGE MODELS AND RAG TECHNOLOGY WITHIN A SYSTEM INTEGRATOR'S INFRASTRUCTURE

ФИЛАТОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

FILATOV EGOR SERGEEVICH,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA –
Russian Technological University”.*

*Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenievich,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA –
Russian Technological University”.*

В статье рассматривается проблема фрагментации информационных источников в крупных организациях. Методологическую основу составили методы моделирования бизнес-процессов (BPMN 2.0) и анализа архитектурных паттернов. Рассматриваются аспекты внедрения технологий RAG и ETL для консолидации данных. Основными выводами являются возможность автоматизации поиска и мониторинга качества знаний. В результате определено снижение временных затрат на поиск информации и повышение актуальности данных за счет интеллектуальной обработки. Предложена архитектура интеллектуально-административного слоя на базе LLM с использованием технологий ETL, векторного поиска и RAG (Retrieval-Augmented Generation).

This article addresses the problem of information fragmentation in large organizations. Business process modeling (BPMN 2.0) and architectural pattern analysis serve as the methodological basis. Aspects of RAG and ETL technologies for data consolidation are considered. Key findings include the feasibility of automated search and quality assurance for Diptychs. This study demonstrates a reduction in information search time and an increase in data relevance through intelligent processing. An architecture for an intelligent administrative layer based on LLM is proposed, utilizing ETL, vector search, and RAG (Retrieval-Augmented Generation) technologies.

Ключевые слова: корпоративная база знаний, LLM, RAG, ETL, консолидация данных, автоматизация поиска, системный интегратор, управление знаниями.

Key words: corporate knowledge base, LLM, RAG, ETL, data consolidation, search automation, system integrator, knowledge management.

В условиях цифровой трансформации эффективность бизнес-процессов крупных технологических компаний напрямую зависит от скорости доступа к релевантной информации [7]. Объектом исследования выступает крупный системный интегратор, обладающий распределенной ИТ-инфраструктурой и значительным объемом накопленных данных. Деятельность организации поддерживается комплексом разрозненных информационных систем, включая системы управления проектами, документооборота, трекинга задач и репозитории кода. Актуальность работы обусловлена необходимостью консолидации фрагментированных источников знаний в единую точку доступа для повышения операционной эффективности сотрудников.

Предметом исследования является процесс проектирования и внедрения корпоративной базы знаний с использованием больших языковых моделей (LLM) [2]. Эффективность реализации проекта напрямую зависит от выбранной архитектуры и методов обработки данных. В современной практике наиболее распространены каскадные и итерационные модели жизненного цикла. Для задач, связанных с неопределенностью качества генерации ответов на начальных этапах и необходимостью интеграции с разрозненными источниками, предпочтительным является итерационный подход, позволяющий гибко корректировать параметры моделей и промпты по результатам тестирования [1].

Анализ текущего состояния (AS-IS) бизнес-процесса работы с корпоративной базой знаний выявил критические недостатки, обусловленные отсутствием автоматизации. Информационное пространство компании фрагментировано и включает более семи независимых хранилищ: системы вики-разметки, трекеры задач, системы электронного документооборота, файловые хранилища и репозитории кода. Поиск информации осуществляется вручную путем последовательного перебора систем, что увеличивает временные затраты на 40–60 %. Процесс получения прав доступа к пространствам не формализован и зависит от личных коммуникаций, что приводит к простоям в работе. Отсутствие интеллектуального поиска по ключевым словам без семантического анализа снижает релевантность выдачи. Мониторинг качества знаний носит реактивный характер и зависит от инициативы сотрудников, что приводит к накоплению устаревшей информации и дублированию контента. Высокая зависимость от человеческого фактора создает риски потери уникальной экспертизы при увольнении ключевых специалистов.

Для устранения выявленных проблем предложено внедрение интеллектуально-административного слоя на базе языковой модели. Целью исследования является проектирование системы, направленной на консолидацию источников данных и автоматизацию поиска и анализа информации [10]. Архитектура решения построена по микросервисному принципу, что обеспечивает независимое масштабирование ресурсоемких компонентов генерации ответов и модулей векторного поиска [4]. Использование открытого программного обеспечения позволяет гарантировать независимость от вендоров и размещение всех компонентов в закрытом контуре безопасности предприятия, что соответствует требованиям регуляторов по защите информации [8].

Ключевыми технологиями реализации выступают ETL (Extract, Transform, Load) для сбора данных и векторизации текста для семантического поиска, а также RAG (Retrieval-Augmented Generation) для генерации релевантного контекста, который будет подан на вход LLM [5; 9]. Пайплайн приема информации обеспечивает автоматизированный сбор данных

из подключенных источников, их предобработку, разбиение на смысловые фрагменты (чанки) и сохранение в векторном хранилище. Система поддерживает инкрементальную выгрузку данных с периодичностью не реже одного раза в 24 часа, что гарантирует актуальность индекса. Модуль интеллектуальной обработки запросов выполняет семантический анализ интента пользователя и формирует релевантный контекст для языковой модели, фильтруя результаты на основе прав доступа (ACL).

Реинжиниринг бизнес-процессов направлен на системное устранение фрагментации источников и частичную автоматизацию ключевых операций [3]. Внедрение единого веб-интерфейса ликвидирует необходимость ручного перебора систем. Автоматизация процесса сбора и документирования, включая автоматическое заполнение метаданных и индексацию, исключает риски дублирования контента. Трансформация процесса мониторинга качества переводит развитие базы знаний из реактивного в проактивный режим за счет автоматического анализа статистики и триггеров устаревания информации.

На рисунках 1–3 представлены модели бизнес-процессов «Использование корпоративной базы знаний», «Сбор, документирование и верификация знаний» и «Мониторинг качества и развитие базы знаний» в целевом состоянии (TO-BE) [6].

Рис. 1. Процесс «Использование корпоративной базы знаний» BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 2. Процесс «Сбор, документирование и верификация знаний» BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 3. Процесс «Мониторинг качества и развитие базы знаний» BPMN 2.0 TO-BE

В целевой модели процесс использования корпоративной базы знаний инициируется потребностью в поиске информации через единый веб-интерфейс. Система предлагает выбор режима поиска: по цифровым пространствам, поиск экспертов или использование внешних источников. При выборе корпоративных источников система автоматически проверяет права доступа и формирует релевантный контекст с помощью механизма RAG. Если у пользователя нет доступа, запускается автоматизированный workflow согласования с владельцем пространства, что заменяет неформальные договоренности гарантированным SLA. Поиск экспертов осуществляется автоматически через запрос к HRM-системе по компетенциям, что снижает зависимость от личных контактов. Результат поиска фиксируется в аналитическом модуле, что позволяет выявлять пробелы в базе знаний и планировать ее развитие на основе данных, а не интуиции.

Процесс сбора, документирования и верификации знаний в целевой модели трансформируется из реактивного в управляемый. Инициация осуществляется носителем знания, однако ключевые этапы формализации автоматизированы. Владелец пространства определяет критерии качества контента на естественном языке, после чего система использует языковую модель для предварительного анализа загружаемого документа на соответствие заданным стандартам. Метаданные заполняются автоматически в ходе индексации, что исключает человеческие ошибки и обеспечивает консистентность данных. Верификация экспертом требуется только для критических областей знаний, что оптимизирует нагрузку на квалифицированных специалистов.

Мониторинг качества и развитие базы знаний переводятся в проактивный режим посредством автоматизированного еженедельного анализа статистики использования. Система самостоятельно выявляет пробелы в информации на основе логов неуспешных поисковых запросов и триггеров устаревания документов. При обнаружении неактуальных сведений механизм автоматически идентифицирует потенциальных носителей знаний через интеграцию с HRM-системой по компетенциям и направляет запрос на актуализацию. Аналитик получает структурированные отчеты о состоянии информационных источников, что позволяет планировать развитие базы знаний на основе объективных метрик, а не интуитивных предположений.

Реализация предложенного подхода способствует формированию единого информационного пространства системного интегратора. Автоматизация рутинных операций высвобождает ресурсы сотрудников для решения профильных задач, а внедрение интеллектуальных алгоритмов повышает точность поиска информации. Сохранение суверенитета данных и возможность гибкой настройки компонентов под специфические бизнес-процессы обеспечивают долгосрочную эффективность системы в условиях динамично изменяющейся рыночной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов Д.В., Субботина Н.О. Управление жизненным циклом информационных систем. Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2024. 163 с.
2. Зеленков Ю.А. Управление знаниями организации и большие языковые модели // Российский журнал менеджмента. 2024. №3. С. 573–601. DOI 10.21638/spbu18.2024.309.
3. Ивахник Д.Е. Конкурентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 1(33). С. 5–15.
4. Кравченко Д.А. Микросервисная архитектура // Интерактивная наука. 2022. №4 (69). С. 43–44.
5. Кузьмина Ю.В., Кубанских О.В. Краткое описание процесса ETL // Ученые записки Брянского государственного университета. 2017. №1 (5). С. 33–36.
6. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение и управление Москва: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2019. 512 с.
7. Суворова С.Д., Куликова О.М. Цифровая трансформация бизнеса // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2022. №2 (60). С. 54–59.
8. Сундеев П.В. Метод оценки выполнения нормативных требований к защите информации // Правовая информатика. 2025. №4. С. 4–15. DOI 10.24412/1994-1404-2025-4-4-15.
9. Федосей С. Семантический поиск и RAG-генерация для корпоративных документов // Вестник науки. 2025. №11 (92). С. 846–850.
10. Шмат А.В. Применение больших языковых моделей и технологии retrieval-augmented generation для корпоративных ассистентов // Известия ТулГУ. Технические науки. 2024. №10. С. 720–726.

Поступила в редакцию: 20.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Филатов Е. С., 2026.